

PENYEBAB TERJADINYA PERMASALAHAN SAMPAH DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN SERTA SOLUSI UNTUK PENANGGULANGANNYA

Herlina

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin

E-mail: 2010128320002@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Permasalahan Sampah merupakan suatu fenomena sosial yang perlu dapat perhatian besar dari semua pihak termasuk di lingkungan sekitar karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan diberbagai tempat seperti di pinggir jalan ataupun disungai akan berdampak buruk yang mana akan merusak lingkungan sekitar. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan terhadap permasalahan sampah agar permasalahan ini dapat diatasi dengan baik. Arikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyebab dan dampak yang dirasakan dari adanya permasalahan sampah dan bagaimana solusi untuk penanggulangan permasalahan sampah tersebut. Metode dalam Penelitian ini adalah Metode Kualitatif, yang mana dilakukan dengan studi literatur yaitu peneliti menemukan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sampah adalah segala sesuatu yang tidak terpakai atau tidak berguna lagi dari segi nilai ekonomis yang bersumber dari aktivitas manusia seperti berasal dari rumah tangga, pertanian, perusahaan, pasar dan lain-lain. Ada dua jenis sampah yakni sampah organik dan sampah non organik.

Kata kunci : *Permasalahan Sampah, Dampak, Solusi*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan suatu hasil bahan atau barang yang tidak terpakai yang bersumber dari aktivitas manusia seperti berasal dari rumah tangga, pertanian, perusahaan, pasar dan lain-lain. Sampah menjadi hal yang penting karena terkait dalam isu permasalahannya diberbagai perkotaan yang sangat menumpuk (Hidayanti, Syaharuddin, & Mutiani, 2020). Ada dua jenis sampah yakni sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang basah yang mana berasal dari jasad hidup sehingga akan mudah membusuk dan hancur seketika, seperti

contohnya adalah ikan, daging, sayur-sayuran, nasi, daun-daun kering dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa membusuk atau sulit terurai sehingga dapat mengakibatkan pencemaran tanah akibat dari lamanya suatu tumpukan tersebut didalam tanah. Contoh sampah anorganik adalah botol, logam, gelas, kaleng dan lain-lain (Kahfi, 2017).

Masalah sampah merupakan suatu fenomena sosial yang perlu dapat perhatian besar dari semua pihak termasuk di lingkungan sekitar karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan diberbagai tempat seperti di pinggir jalanan ataupun disungai akan berdampak buruk yang mana akan merusak lingkungan sekitar seperti timbulnya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya saluran air disungai karena tertimbun sampah yang terhalang di sungai. Tumpukan sampah tersebut dikarenakan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya lingkungan dan mengelola sampah dengan benar agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu juga akibat dari adanya kepadatan penduduk yang mana semakin bertambah banyak manusia semakin banyak pula kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya, sehingga dari kegiatan konsumsi itulah membuat sampah menjadi menumpuk, karena setiap manusia pasti menghasilkan sampah yang mana hasil dari aktivitasnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak hanya manusia saja yang menghasilkan sampah tetapi hasil kegiatan industri, pasar, rumah sakit dan lain lain juga dapat menghasilkan sampah tersebut (Syaharuddin, S., Hidayanti, H., & Mutiani, M. 2020).

Oleh karena itu masyarakat sering membuang sampah sembarangan ke berbagai sungai ataupun buang dijalan tanpa memikirkan suatu masalah yang akan ditimbulkan dari membuang sampah tersebut, padahal dampak yang akan ditimbulkan dapat berbahaya seperti dari segi kesehatan yaitu banyaknya nyamuk, lalat ataupun kecoa yang timbul dari tumpukan sampah tersebut dapat mengakibatkan seseorang mengalami demam berdarah dan lain sebagainya. Selain itu juga dari segi fisik lingkungan akan berdampak buruk bagi saluran sungai yang tertimbun oleh tumpukan sampah-sampah yang dibuang sehingga mengakibatkan saluran air tertutup dan bisa mengakibatkan banjir dan lain sebagainya (Kahfi, 2017).

Banyaknya timbunan sampah atau tumpukan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahyudin, 2017). Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyebab dan dampak yang dirasakan dari adanya permasalahan sampah dan bagaimana solusi untuk penanggulangan permasalahan sampah tersebut yang dilakukan penanganan secara khusus terhadap pengelolaan sampah untuk meningkatkan peran masyarakat atau semua pihak agar peduli terhadap lingkungan sekitar terutama masalah sampah ini. Untuk itu perlu adanya solusi yang digunakan untuk mengatasi hal ini yaitu salah satunya dengan cara mendaur ulang sampah atau dengan menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang) (Syaharuddin, S., Hidayanti, H., & Mutiani, M. 2020).

METODE PENELITIAN

Metode dalam Penelitian ini adalah Metode Kualitatif, yang mana dilakukan dengan studi literatur yaitu peneliti menemukan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian bahan-bahan materi yang didapat tersebut dikaji lebih dalam lagi dan di analisis berdasarkan judul yang akan dibahas, sehingga dapat mendiskripsikan kembali dari sumber-sumber yang di dapat yaitu tentang dampak permasalahan lingkungan dan solusinya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyebab dan dampak yang dirasakan dari adanya permasalahan sampah dan bagaimana solusi untuk penanggulangan permasalahan sampah tersebut.

PEMBAHASAN

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) Sampah adalah segala sesuatu yang tidak di gunakan lagi atau tidak dipakai serta dibuang yang mana berasal dari kegiatan manusia seperti dari rumah tangga, pasar dan lain-lain. Sampah juga didefinisikan oleh SNI 13-1990-F sebagai suatu limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang mana dianggap sudah tidak berguna lagi dan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak membahayakan lingkungan sekitarnya.

Secara sederhana sampah merupakan suatu bahan atau segala sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak terpakai baik itu sisa bahan aktivitas manusia maupun aktivitas industri yang di buang. Selain pengertian sampah secara sederhana adapula sampah didefinisikan berdasarkan sudut pandangnya yaitu dalam sudut pandang ekonomi sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang dibuang dari hasil aktivitas manusia yang di anggap tidak bermanfaat lagi atau belum memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dari segi lingkungan sampah adalah suatu bahan yang tidak terpakai lagi atau tidak memiliki nilai guna sehingga barang tersebut akan di buang (Kahfi, 2017).

Sampah yang dibuang tersebut banyak ditemui dibanyak tempat karena suatu hasil aktivitas manusia yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarang, oleh karena itu sumber sampah dapat berasal dari pemukiman penduduk atau sampah rumah tangga seperti halnya sampah organik yaitu sisa-sisa makanan, bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya seperti batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai ataupun bahan kosmetik yang sudah habis. Kemudian, Sampah dari perkantoran ataupun institusi yaitu sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri yang tidak dapat digunakan lagi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Selain itu juga ada sampah dari tempat umum atau jalanan, yang mana sampah ini berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya sumber sampah dari rumah sakit, yaitu hasil dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair maupun gas yang dapat mengandung kimia berbahaya. Sumber sampah selanjutnya yaitu sampah dari pertanian, yang mana sampah ini berasal dari tanaman atau binatang yang hidup didaerah pertanian, contohnya seperti sampah dari daun-daun atau ranting yang gugur dikebun atau sampah sawah yang dihasilkan dari bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman (Kahfi, 2017).

Secara umum sampah dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang basah yang mana berasal dari jasad hidup sehingga akan mudah membusuk dan hancur seketika, seperti contohnya adalah ikan,

daging, sayur-sayuran, nasi, daun-daun kering dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa membusuk atau sulit terurai sehingga dapat mengakibatkan pencemaran tanah akibat dari lamanya suatu tumpukan tersebut didalam tanah. Contoh sampah anorganik adalah botol, logam, gelas, kaleng dan lain-lain.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab dengan adanya penumpukan sampah di lingkungan yaitu karena a) Sampah memiliki volume yang sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPS dan TPA sehingga melebihi kapasitasnya b) Jauhnya jarak tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga kurang efektifnya waktu untuk mengangkut berbagai sampah c) Kurangnya fasilitas yang ada untuk mengangkut sampah sehingga sampah tidak dapat diangkut seluruhnya d) Terdapat sisa-sisa sampah yang masih ada di tempat pembuangan sementara (TPS yang berpotensi menjadi tumpukan sampah e) Sampah yang lambat membusuk dikarenakan teknologi pengolahan sampah kurang optimal f) Masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan di pinggir jalan disebabkan juga karena tidak semua lingkungan memiliki lokasi atau tempat penampungan sampah seperti tempat penampungan sementara (TPS) g) Kurangnya dukungan pemerintah dan sosialisasi terhadap pengelolaan dan pengolahan sampah di lingkungan sekitar h) Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat (Kahfi, 2017).

Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan adanya permasalahan-permasalahan yang serius baik itu berasal dari keberadaan sampah itu sendiri maupun yang terkait dengan penumpukan serta pengelolaannya sehingga akan menimbulkan dampak-dampak yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Contohnya dari sudut keindahan kota seperti tumpukan sampah yang tersebar diberbagai tempat atau jalanan akan memeberikan kesan yang buruk yaitu tidak indah dipandang, berkesan menjadi jorok, kotor maupun kumuh. Sedangkan dari sudut pandang kesehatan, sampah akan menyebabkan berbagai penyakit misalnya dari banyaknya lalat atau nyamuk yang muncul maka dapat mengakibatkan seseorang terserang penyakit demam berdarah.

Dampak Permasalahan sampah saat ini sangat dirasakan oleh manusia itu sendiri terutama diperkotaan karena akibat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi dan

kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga dalam pengelolaan sampah terabaikan karena juga masyarakatnya yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu tak dapat di pungkiri bahwa penumpukan sampah diberbagai kota maupun daerah sangat menumpuk, permasalahan sampah selalu hadir disetiap sudut kota di mulai dari rumah tangga sampai pada tempat-tempat penampungannya seperti di tempat pembuangan sementara (TPS) Maupun tempat pembuangan akhir (TPA). Jika masalah ini tidak bisa diatasi dengan baik maka sampah akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti keindahan lingkungan menjadi tidak indah dikarenakan terdapat bau-bau tidak enak yang disebabkan oleh sampah sehingga menjadi kotor, kemudian tanah juga menjadi tercemar akibat dari lamanya suatu tumpukan sampah, tercemarnya air juga terjadi akibat pembuangan sampah disungai. Oleh karena itu banyak hal yang merugikan lingkungan dalam permasalahan sampah ini sehingga perlu diatasi dengan baik dan cepat (Syaharuddin, S., Hidayanti, H., & Mutiani, M. 2020).

Menurut Suwerda ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya sampah yang tidak dikelola dengan baik yaitu pertama, Sampah dapat menjadi berbagai sumber penyakit karena lingkungan yang kotor sehingga terdapat sarang lalat, nyamuk, lalat maupun kecewa yang mana akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kedua, Terganggunya kesehatan masyarakat serta dapat memicu terjadinya pemanasan global hal ini dikarenakan pembakaran sampah yang dapat berakibat terjadinya pencemaran udara sehingga kesehatan masyarakat tersebut terganggu. Ketiga, Sampah yang sudah membusuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan berbahaya juga bagi kesehatan masyarakat. Cairan yang meresap juga dapat mengakibatkan pencemaran terhadap tanah dan sumur serta yang dibuang kesungai dapat mencemari wilayah sungai. Dan yang Keempat, Dapat memicu timbulnya atau datangnya banjir apabila membuang sampah kesungai yang dapat menimbulkan pendangkalan sungai atau menyebabkan saluran air terputus sehingga timbulnya banjir (Kahfi, 2017).

Oleh karena itu permasalahan sampah ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, mulai dari dampak kesehatan dan rusaknya keindahan lingkungan. Dampak terhadap kesehatan yang timbulkan yaitu banyaknya bibit-bibit penyakit yang menular karena diakibatkan oleh tumpukan berbagai sampah sehingga mendatangkan

berbagai lalat atau nyamuk yang kemudian memicu datangnya penyakit demam berdarah akibat tumpukan sampah tersebut. Sedangkan dari segi keindahan lingkungan, lingkungan akan menjadi tempat yang tidak indah karena banyak tumpukan sampah sehingga menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap, selain itu juga sampah yang dibuang atau ditumpuk kesungai akan mengakibatkan saluran air di sungai tertutup sehingga tidak mengalir dengan semestinya, oleh sebab itu muncullah musibah banjir karena hal tersebut.

Penanggulangan sampah merupakan hal yang sangat diperlukan karena mengingat bahwa dampak yang akan ditimbulkan yaitu akan berdampak buruk bagi kesehatan maupun lingkungan. Sampah menjadi tempat berkembangnya sebuah penyebab dan menularnya penyakit. Untuk menangani permasalahan tersebut maka perlu adanya penanggulangan sampah agar penumpukan sampah berkurang dan sampah bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Seperti halnya menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce (mengurangi sampah), Reuse (penggunaan kembali sampah), dan Recycle (daur ulang sampah) (Deasy, A. 2020).

Permasalahan sampah ini bisa terjadi akibat beberapa hambatan dalam menganani permasalahan sampah saat ini yaitu apabila masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar maka akan sulit untuk menanggulangi masalah ini, minimnya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah, aturan penegakkan hukum atau sanksi untuk membuang sampah sembarangan kurang ditegakkan, kemudian kurangnya sosialisasi dari pemerintahan atau pihak yang terkait tentang pentingnya mengelola lingkungan hidup juga termasuk dalam hambatan terhadap penanganan sampah saat ini (Syaharuddin, S., Samihati, M., & Jumriani, J. 2020).

Sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar maka banyak cara yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu yang pertama dengan cara mendaur ulang sampah, sampah yang tidak digunakan lagi bisa didaur ulang kembali karena untuk menjadikan sampah menjadi lebih bermanfaat dan akan mempunyai nilai ekonomis, dengan cara tersebut maka dapat mengurangi permasalahan sampah yang menumpuk. Yang kedua dengan cara membakar sampah, cara ini adalah cara yang

paling mudah untuk mengurangi penumpukan sampah agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan bagi warga yang bermukim di tempat yang tidak ada tempat pembuangan sementara (TPS) ataupun tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan ini bisa dilakukan dengan mudah karena tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup membutuhkan lokasi yang sempit untuk membakar sampah tersebut namun tetap dijaga dengan hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti musibah kebakaran dikarenakan lalai dalam melakukan hal tersebut.

Namun hal tersebut padahal masih kurang efektif dilakukan karena dapat menyebabkan pencemaran udara akibat asap yang terjadi akibat pembakaran sampah, tetapi setidaknya dapat mengurangi penumpukan sampah disekitar. Yang ketiga yaitu dengan cara pemerintah dapat menyediakan TPS dan TPA yang dekat dengan pemukiman warga, dengan tempat pembuangan sampah yang dekat dengan pemukiman warga maka tidak akan sulit lagi bagi warga untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga mengurangi tumpukan sampah dijalan ataupun di sungai. Dan cara yang terakhir yaitu dengan cara pengomposan, melalui cara pengomposan maka sampah organik dapat dimanfaatkan kembali untuk sektor pertanian yaitu bisa untuk pemupukan tanaman atau bibit. Oleh karena itu selain cara ini dapat bermanfaat maka dapat pula untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di lingkungan (Kahfi, 2017).

Dengan demikian cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah ini yaitu mulai dari menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce (mengurangi sampah), Reuse (penggunaan kembali sampah), dan Recycle (daur ulang sampah), kemudian melakukan pembakaran sampah bagi warga yang sulit atau tidak adanya tempat pembuangan sampah seperti TPS dan TPA di tempat lingkungannya, selanjutnya diharapkan untuk pemerintah atau pihak terkait dapat menyediakan TPS dan TPA yang dekat dengan pemukiman warga, dan solusi yang terakhir yaitu bisa dilakukan dengan cara pengomposan agar penumpukan sampah berkurang dan juga dapat bermanfaat bagi petani. Hal-hal tersebut dapat terlaksana jika masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan agar tidak membuang sampah sembarang (Kahfi, 2017).

SIMPULAN

Permasalahan sampah ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat itu sendiri karena banyaknya suatu tumpukan sampah disekeliling lingkungan seperti tempat umum maupun disungai. Sampah adalah suatu bahan atau barang yang tidak terpakai atau tidak digunakan lagi yang mana bersumber dari masyarakat itu sendiri yaitu seperti lingkungan rumah tangga, pasar, rumah sakit, ataupun perusahaan industri. Permasalahan sampah ini apabila tidak teratasi maka akan menimbulkan berbagai dampak dari segi kesehatan maupun lingkungan. Adapun dari segi kesehatan yaitu banyaknya nyamuk, lalat ataupun kecoa yang timbul dari tumpukan sampah tersebut maka dapat mengakibatkan seseorang mengalami demam berdarah dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi fisik lingkungan akan menjadikan lingkungan tidak indah dan juga akan berdampak buruk bagi saluran sungai yang tertimbun oleh tumpukan sampah-sampah yang dibuang sehingga mengakibatkan saluran air tertutup dan bisa mengakibatkan banjir dan lain sebagainya.

Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan dalam mengatasi permasalahan ini karena mengingat bahwa akan berdampak buruk bagi kesehatan maupun lingkungan apabila tidak diatasi, karena sampah akan menjadi tempat berkembangnya sebuah penyakit dan lain sebagainya. Untuk menangani permasalahan tersebut maka perlu adanya penanggulangan sampah agar penumpukan sampah berkurang dan sampah bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Seperti dengan cara mendaur ulang kembali sampah yang ada sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan akan berpotensi mengurangi tumpukan sampah yang ada, kemudian dengan cara membakar sampah, ini adalah cara yang paling mudah karena tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, selanjutnya untuk pemerintah sebaiknya menyediakan TPS dan TPA yang dekat dengan pemukiman masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah membuang sampah pada tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deasy, A. (2020). Studi Efektifitas Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Banjarmasin. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 22-37.
- Handy, M.R.N., Mutiani, M., Putra, M. A. H., Syaharuddin, S., & Putro, H.P.N (2021). Adaptation of Riverbanks Community to Urban Green Open Space Development. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 127-134.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25.
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). *Jurnal teknik lingkungan*, 3(1).
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2016). Analisis situasi Permasalahan Sampah kota Yogyakarta dan kebijakan penanggulangannya. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 259-269.
- Mutaqin, A. Z. (2018). Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Jurnal Geografi*, 1(1),33-37.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi untuk timbulan sampah plastik di dalam lingkungan. *Indonesia Journal of urban and Evironmental Technology*, 8(2), 141-147.
- Subiykto, B., Abbas, E. W., Arisanty, D., Mutiani, M., & Akmal, H (2020). Sungai dan Kehidupan Masyarakat Banjar pada Penguatan Lokalitas dalam wacana pendidikan IPS yang responsif.
- Syaharuddin, S., Hidayanti, H., & Mutiani, M. (2020). The Role of Waste Banks to improve community environment awareness. *The innovation of social studies journal*, 1(2), 129-138.
- Syaharuddin, S., Samihati, M., & Jumriani, J. (2020). Aktualisasi Sikap Peduli Lingkungan Melalui Aktivitas Pengelolaan Sampah. *Jurnal Socius*, 9(2), 193-203.